

ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD

LA AEMPS COMPLETA INFORMACIÓN RELATIVA A LA REACCIÓN ADVERSA DE ACIDOSIS METABÓLICA PARA EL ACETAMINOFÉN.

¿QUÉ PASÓ?

Actualización de los factores de riesgo para la **acidosis metabólica con anión gap elevado** en pacientes que utilizan **acetaminofén**. El Boletín sobre Seguridad de Medicamentos de Uso Humano de noviembre de 2024 de la AEMPS notifica cambios en esta reacción adversa previamente publicada en octubre. La acidosis se presenta incluso a dosis terapéuticas por uso prolongado. Entre estos factores de riesgo se incluyen: insuficiencia renal grave, sepsis y malnutrición, por ser causantes de deficiencia de glutatión (1).

¿QUÉ ES?

El **acetaminofén** es un analgésico y antipirético usado para el dolor leve a moderado y la fiebre.

La **acidosis metabólica** es un aumento de la acidez en los fluidos corporales, causando síntomas como dificultad para respirar, vómito, confusión y fatiga.

RECOMENDACIONES

En caso de sospecha de acidosis metabólica con anión gap elevado por acidosis piroglutámica (mediante la medición de 5-oxoprolina en orina), se debe interrumpir de forma inmediata el tratamiento con acetaminofén y monitorizar cuidadosamente al paciente (1).

REFERENCIAS

1. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). (2024, noviembre). *Boletín sobre seguridad de medicamentos de uso humano – Noviembre de 2024*. AEMPS. Recuperado el 10 de febrero de 2025, de <https://www.aemps.gob.es/informa/boletin-sobre-seguridad-de-medicamentos-de-uso-humano-noviembre-de-2024/>